

Perfil del Profesorado para Lograr un Verdadero Cambio en la Escuela

*Saray Serrano Enciso*¹
*Elkin Alejandro Osorio Amaya*²

Documento publicado el 9 de septiembre de 2023.

Resumen

En la búsqueda de lograr un cambio en la escuela, existe una arista crucial en que debe ser fortalecida, el docente. Por supuesto, el profesorado debe caracterizarse para desarrollar profesionalmente el quehacer de éste. En el presente trabajo, se busca puntualizar estas características, pasando desde considerarlo como un intelectual transformador, protagonista del proceso educativo, profesional integral con el compromiso moral de favorecer a sus estudiantes y asegurar el desarrollo de sus habilidades y conocimientos, hasta el punto de verlo como actor institucional que controla su campo de conocimientos, que posee un conjunto de talentos especializados dentro de la educación, flexible y dinámico, capaz de comprender el comportamiento humano, y tolerante ante ideas, convicciones y elecciones que pueden resultar ser contrarias a la propia. Sin embargo, señalar estos elementos no es suficiente si no se plantea una forma de alcanzarlos, es por esto por lo cual se aborda la ética profesional, como saber filosófico, como herramienta de reflexión que permite forjar este carácter, alcanzar ese nivel de profesionalidad exigido para alcanzar el cambio en las instituciones educativas.

Palabras clave: profesorado, ética profesional, racionalidad.

Abstract

In the search to achieve change in school, there is a crucial aspect that must be strengthened, the teacher. Of course, teachers must be characterized to professionally develop their work. In this work, we seek to point out these characteristics, going from considering him as a transformative intellectual, protagonist of the educational process, integral professional with the moral commitment to favor his students and ensure the development of their skills and knowledge, to the point of seeing as an institutional actor that controls its field of knowledge, that has a set of specialized talents within education, flexible and dynamic, capable of understanding human behavior, and tolerant of ideas, convictions and choices that may turn out to be contrary to its own. However, pointing out these elements is not enough if a way to achieve them is not proposed, which is why professional ethics is addressed, as philosophical knowledge, as a reflection tool that allows forging this character, reaching the level of professionalism required. to achieve change in educational institutions.

Keywords: teaching staff, professional ethics, rationality.

Citación: Serrano, S., y Osorio, E. A. (2023). *Perfil del Profesorado para Lograr un Verdadero Cambio en la Escuela*. Fundación Universitaria Colombo Germana. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8330159>.

¹ Licenciada en Matemáticas, Maestra en Educación, Fundación Universitaria Colombo Germana, Bogotá, Colombia. E-mail: docente.saray.serrano@unigermana.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7830-0690>.

² Licenciado en Matemáticas, Maestro en Enseñanza de las Matemáticas y Doctor en Educación, Fundación Universitaria Colombo Germana, Bogotá, Colombia. E-mail: docente.elkin.osorio@unigermana.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3811-5394>.

1. Introducción

El profesorado debe caracterizarse para desarrollar profesionalmente el quehacer docente, estas características han sido mencionadas en los diferentes perfiles profesionales que plantean los distintos gobiernos de cada país. ¿El educador posee las características para lograr un verdadero cambio en las escuelas?

Giroux (1990) enfatiza en la reestructuración del profesorado para cambiar su esencia a una intelectualmente transformadora, el docente no ha desarrollado ésta, la normalización mencionada por Morin (1999) la fuerza normalizadora del dogma ha provocado que el docente regularice su quehacer, enfocando sus actividades específicamente a la transmisión de la información sin tener en consideración el impacto y uso de esta por parte del estudiante.

A esto, se le suma el nihilismo que ha invadido la profesión docente. Esta ola muy presente en la actualidad ha inhibido la motivación del educador por efectuar su profesión. De esta manera, el profesorado ha extraviado su sentido. Al mismo tiempo, la falta de reconocimiento y recompensa monetaria que obtiene el docente por realizar su trabajo agudiza el problema.

Es así como, aunque existen un conjunto de características sobre el perfil del docente, estas no son poseídas por el profesorado, se practica la moralina, mencionada por Cortina (1999), es decir, se predica el discurso del buen docente, pero no se vive el discurso, no se aplica el discurso.

En este trabajo se analizarán las características que debe poseer un docente, propuestas por el gobierno mexicano. Se tratará de determinar si son suficientes y necesarias para que el profesorado logre realizar un verdadero cambio en las escuelas y se sugerirán algunas otras igual de importantes y necesarias para que el profesorado impacte positivamente la escuela.

2. ¿Es posible que el docente pueda realizar un cambio en la escuela?

El docente debe ser el protagonista del proceso de educación (Giroux, 1990). Sin embargo, la educación en la actualidad a devaluado la función del educador, según Zeichner citado por Giroux (1990) el profesor del futuro es contemplado como un receptor pasivo que apenas interviene en la determinación de la sustancia y orientación de su programa de preparación. Sin embargo, aunque se mencione como profesor del futuro, es una situación que se está contemplando actualmente.

Más aún, “Allí donde los profesores entran de hecho en el debate, son objeto de reformas educativas que los reducen a la categoría de técnicos superiores encargados de llevar a cabo dictámenes y objetivos decididos por expertos totalmente ajenos a las realidades cotidianas de la vida del aula” (Giroux, 1990, p. 171).

¿Qué ha producido esta situación? La educación ha llegado a una postura capitalista, hoy la escuela es considerada una empresa que brinda un servicio. Lo importante es que el estudiante curse satisfactoriamente los años electos sin importar si este realmente aprendió o no. Esto ha llevado a que los contenidos enseñados no sean significativos, pues realmente todas las reformas educativas realizadas han dirigido al maestro a enfocarse en cuestiones diferentes a la formación del estudiante.

El mensaje es claro, el profesorado no tiene reconocimiento en la toma de decisiones importantes ¿Afecta esto el hecho de que el docente puede realizar un cambio en la escuela?, es claro, el profesorado debe cambiar esta situación, es necesario un compromiso por parte de todo el colectivo para incorporarse al debate desarrollando una perspectiva teórica que redefina la naturaleza de la crisis educativa proponiendo un punto de vista alternativo sobre la formación y el trabajo de los profesores (Giroux, 1990).

En la actualidad, México lleva a cabo un proceso de reforma educativa. Este nuevo planteamiento es muy prometedor, pues, en parte, pretende la revaloración del profesorado, es decir, reconocer la contribución del docente a la transformación social. También se enfatiza en

el fortalecimiento de la formación y actualización continuada del docente desde la etapa de pregrado. Es algo difícil de lograr, pero plantear este tipo de horizonte le brinda a la educación actual una esperanza.

De todos modos, el educador actual se enfrenta a gran cantidad de dificultades al momento ejecutar su labor. Sin embargo, lo importante es identificar ¿qué puede realizar el docente aún con las dificultades que se presentan? ¿Cómo puede el docente ser un buen profesional pese a las adversidades? Tomando en cuenta que es complejo pretender que los problemas de la educación se resuelvan vertiginosamente.

Inicialmente, ¿Cuándo se considera a una persona un profesional? Cortina (2000) hace referencia a que una profesión se caracteriza como una actividad social cooperativa cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para la cual precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad.

En específico, el docente es un profesional si proporciona a la sociedad un bien específico para su supervivencia, ¿cuál sería el bien específico a la profesión docente? Para Hortal (2000) ese bien relacionado a la práctica docente es que el estudiante aprenda, que sea capaz de utilizar su conocimiento para resolver problemas de su entorno, brindarle herramientas al estudiante para que éste pueda sobrevivir en la sociedad actual.

La idea no es complejizar la idea de la situación del docente, pues esta se ha presentado durante varios años y, aun así, hay docente que se han desempeñado muy bien como profesionales, haciendo el bien específico a su profesión, procurando que el estudiante aprenda. Sin embargo, ¿es suficiente para ser un buen profesional? ¿es suficiente tratar de hacer que el estudiante aprenda una cierta cantidad de contenidos?

Así, es de importancia resaltar que el profesorado es capaz de realizar un cambio en las escuelas, pero no está dispuesto a tener complicaciones, se limita a hacer lo mínimamente requerido, no hay sentido de la

poyesis, no hay pasión por realizar contribuciones a la profesión, por ir más allá del sentido teleológico del quehacer docente.

De esta manera, el docente requiere replantear y analizar su caracterización, evaluar constantemente ésta. La evaluación según Carrión citado por Cruz y Quiñones (2012) es emitir un juicio de valor acerca sobre un conjunto de información, está con la búsqueda de la mejora continua. En este caso es necesario identificar en primera medida las características que debe poseer el docente para posteriormente poder evaluarlas.

A continuación, se realiza un esfuerzo por identificar las características necesarias para lograr un cambio en las escuelas, haciendo un análisis comparativo con las mencionadas por el gobierno.

3. ¿Qué características del docente lograrían realizar un cambio en las escuelas?

Se mencionó anteriormente el replanteamiento de la caracterización docente y la evaluación de esta. En este sentido, para el gobierno mexicano un docente debe poseer las siguientes características:

“...el perfil corresponde a una docencia enfocada a la atención personal, humana e integral de los alumnos, así como al logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y futura, al tiempo que el perfil reconoce que la enseñanza supone un gran compromiso moral por favorecer que las niñas, los niños y los adolescentes mejoren sus habilidades, conocimientos y actitudes conforme lo señalado en el currículo vigente, con la finalidad de que se desarrollen de manera integral, en un ambiente de equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad.” (...se busca a...) “...un profesional comprometido en lograr que todos los alumnos aprendan, quien confía en que todos ellos pueden y saben, y los coloca en el centro de sus acciones en el aula y en la escuela. Es un maestro que tiene una comprensión profunda del contenido, de las capacidades a desarrollar en los

alumnos y del currículo, sabe cómo adaptar su enseñanza a las características individuales, culturales, lingüísticas y sociales de los alumnos para lograr que aprendan, cuenta con un amplio repertorio pedagógico para alcanzar este propósito y es capaz de revisar su propia práctica para mejorarla.” (Miranda, 2019).

En este perfil docente se mencionan algunas características primordiales en la ejecución del quehacer docente; compromiso moral, control del campo de conocimiento y talentos especializados. Aunque son características fundamentales, no son suficientes para lograr un cambio en las escuelas.

Ahora, ¿qué características no se mencionaron y son fundamentales para que el profesorado logre un cambio en las escuelas?

La dimensión intelectual del docente es fundamental como característica. Sin embargo, nos encontramos en una sociedad cambiante y volátil, todo está en constante modificación y transformación. En este sentido, Bauman (2007) destaca el golpe que ha sufrido la educación en la actualidad, pues esta ya no tiene el valor de durabilidad que se ofrecía anteriormente. Morín (1999), por su parte, muy relacionado con Bauman, menciona la incertidumbre como una característica de nuestros tiempos; pues el sujeto que se forma en la escuela, con un proceso estático de acumulación de conocimientos, queda superado por el dinamismo que se impone en el mundo.

Morín (1999) también resalta la racionalidad como una característica que brinda al docente la capacidad de reconocer sus insuficiencias. Esta característica crea un ambiente de autocrítica, le abre la perspectiva al profesorado, lo cual le permite analizar su quehacer y fomentar la transformación de su actividad como docente. Se podría considerar esta particularidad como la más importante, admitir que no todo es inequívoco hace al docente un profesional más humano.

Por otro lado, Morin (1999) enfatiza en otra característica fundamental, la comprensión. Ésta es entendida de dos maneras; la intelectual u objetiva y la humana

intersubjetiva. La primera se fundamenta principalmente en la inteligibilidad. La segunda requiere de un proceso de empatía, de identificación y proyección. Ambas muy importantes de poseer, más, cuando se ha planteado que son capacidades que deben ser desarrolladas por el estudiante. Pero, cómo pueden ser formadas con el estudiante, cuando no son poseídas por el maestro.

Para lograr un cambio, el maestro debe trabajar su comprensión humana, comprender la incompreensión y tolerar ideas, convicciones y elecciones contrarias a las propias. Esto es una singularidad que puede ser reflejada sin necesidad de hacer referencia específica a ésta. Diaz Barriga (2006) hace mención al currículo oculto, el cual tiene relación con lo que se actúa, más que con la información que se dice. De esta manera, si el docente tiene las características mencionadas, es muy probable que en su quehacer docente éstas sean reflejadas sin siquiera tener la intención de hacerlo.

No obstante, como se había mencionado, la falta de motivación es un problema que está afectando el trabajo del docente. Así pues, se resalta como particularidad del docente la vocación por la profesión, se requiere que el profesorado posea motivación y un horizonte compartido. En consecuencia, esta característica predomina sobre las anteriores, puede afectarlas en cierto grado, cuándo no se tiene interés por realizar una actividad y a eso se le suma la obligatoriedad por hacer la misma; podría pensarse que en algunos casos, el docente estaría obligado por la falta de dinero. Sin embargo, la falta de esta característica puede ubicar al docente en la moral preconventional según el nivel planteado por L. Kohlberg.

La ausencia de esta característica no ha tenido la relevancia necesaria, muchos docentes se han formado con el deseo de estudiar otra profesión, su propósito no era ni es la docencia. Esta situación es muy común actualmente, se requiere tomar medidas desde la educación universitaria para evitar el deterioro de la educación, Pues no es posible fomentar el placer por aprender cuando el docente no tiene el placer por enseñar. Son pequeñas acciones que

implementadas pueden ir generando cambios significativos en la educación.

Otra característica que resaltar es la ética, como un saber filosófico que reflexiona sobre la moral, reflexiona sobre la forja de carácter (Cortina, 1999). En este sentido, para lograr ser un buen profesional, un buen docente, la característica faltante es la ética en la profesión, ser éticos profesionalmente es fundamental para lograr un cambio en las instituciones educativas. Según López-Zavala y Aragón (2011) la ética profesional se ha convertido en el nutriente moral para concebir la buena profesionalidad docente.

Para lograr ser ético profesionalmente Hortal (2000) alude a los principios éticos de la docencia (Beneficencia, Autonomía y Justicia) como la base de la ética profesional. Estos principios son pautas de comportamiento, para pensar, actuar y convivir con el fin de lograr la vida buena, en este caso en los establecimientos educativos. Profundizando en cada uno, Hortal (2000) menciona:

- Principio de Beneficencia: Enseñar, entendiendo la enseñanza como ayudar a aprender. Enseñar presupone saber, haber aprendido lo que se enseña y estar al día en la materia que se enseña. Además, saber enseñar y evaluar con justicia.
- Principio de Autonomía: Este horizonte se encamina a que el docente pueda ejercer por sí mismo su autonomía en plenitud de derechos, capacidades y responsabilidades.
- Principio de Justicia: Promover mediante la enseñanza y la educación unas condiciones sociales más justas.

La internalización de estos principios constituye la transformación del ethos profesional, los valores que se expresan en nuestros actos. Sin embargo, cada individuo, ha configurado ciertos valores durante la internalización de la cultura que se lleva en su relación social y en la relación cotidiana que los sujetos constituyen, en otras palabras, los valores se conciben como una construcción social (López-Zavala, 2007).

En este sentido, resulta interesante resaltar, en específico, ¿Qué valores debe poseer

un docente? ¿es posible una jerarquización de estos?

Los profesores han construido una estructura de valores desde donde piensan y realizan su trabajo docente, esta estructura según Heller citado por López-Zavala y Aragón (2011), está relacionada con la historia personal, en sentido más amplio; no sólo se relaciona con el tiempo vivido en la institución escolar, sino también, entran en juego los intereses personales de los docentes.

Para Frondizi (1972) el problema de la jerarquización depende de la concepción que se tenga de valor y de su cualidad estructural que surge de la relación de un sujeto con un objeto dentro de una situación, esta jerarquización depende de varios factores. Un docente puede enfrentar una situación donde tenga que elegir entre la ejecución de un valor y el quebrantamiento de otro, son situaciones que alteran la jerarquía y que afectan la moral de docente.

Sin embargo, es necesario establecer una lista de valores necesarios que debe poseer el docente, la jerarquía de estos ya depende del sujeto y de la situación en que se encuentre. De esta manera, se realizará una distinción teniendo en cuenta las dimensiones en las cuales se pueden clasificar los valores; Episteme (conocer), Tekne (hacer), Epimelia (autorrealización) y Ethos (Carácter). El docente como profesional debe poseer valores que alimenten cada una de las dimensiones señaladas por López Zavala.

Aunque estas características se pueden considerar necesarias para la transformación de la escuela, es necesario inculcar en el profesorado la lucha por el cambio de la situación actual, para Giroux es la formación de profesores intelectuales transformadores en el sentido en que estos tienen la capacidad para empezar a repensar y reformar las tradiciones que hasta ahora han impedido que los profesores asuman todo su potencial como académicos y profesionales activos y reflexivos.

No en vano, la caracterización realizada perfila al docente como un profesional capaz de transformar los espacios educativos. Pero, el esfuerzo será infructuoso sino no se mantiene en pie de lucha para la mejora de la educación;

donde el docente sea un ente activo en los procesos burocráticos de la educación, donde no se presente problemas por falta de herramientas, donde el educador sea el componente más importante del proceso formativo.

Finalmente, es de resaltar que, aunque las características mencionadas son importantes, para lograr un cambio en la escuela también es necesario cambiar el rumbo de la educación en general. El docente debe tener la suficiente autonomía para redirigir éste hacia una educación en valores. La educación podría proponerse como meta, que el niño piense moralmente por sí mismo (Cortina, 1999). Es decir, educar al estudiante en autonomía, concediéndole la opción de que opte por los valores que humanizan, que nos hacen personas.

El foco de interés para lograr el cambio significativo requerido para la actualidad parece desacertado. Aunque en el proceso actual de reforma se ha hablado de una metodología que se acerca a los principios humanistas propuestos por la UNESCO para la formación de los estudiantes con miras a las necesidades de estos en el futuro (UNESCO, 2015), se debe avanzar del discurso a la ejecución. Dejar atrás esa concepción de la ética, de la formación ética, como la distribución de un sermón aburridor que se conoce a la perfección que no se disfruta, y fomentarse como filtro en nuestra actualidad para graduar o negociar lo que se pretende desechar o cambiar según los términos de la modernidad líquida (Bauman, 2007).

4. A modo de conclusión

La profesión docente es una actividad que requiere de mucho esfuerzo, dedicación, compromiso y vocación para lograr un cambio significativo en las escuelas. A esto se le suma la evaluación constante que permite al docente dirigir sus esfuerzos hacia el cambio y la mejora de sus procesos educativos. Sin embargo, no es suficiente el trabajo que realizan los educadores. La articulación de éste con un conjunto de políticas públicas resulta indispensable, pues los esfuerzos de unos se ven reducidos por los del otro.

La integración de las buenas prácticas con bases fundamentadas en los teóricos educativos puede dar oportunidades al profesional de la docencia que quizá ignora por limitar su tarea al conjunto de experiencias que ha adquirido con los años de trabajo. Sin embargo, no se trata sólo de acumular metodologías nuevas y emplearlas sin más, se requiere del esfuerzo intelectual de reflexión sobre las necesidades de sus estudiantes, la adecuación de los recursos. Se requiere de una contribución del docente al proceso educativo en forma de creación, innovación y transformación.

Aunque el camino parezca demasiado complejo para continuar y resulta muy atractiva la comodidad que ofrece la normalización y el esfuerzo mínimo, es en el momento en que se decide el emprender un cambio cuando el docente básico se empieza a concebir como agente de transformación, cuando su profesión se vuelve indispensable para la sociedad.

Referencias

- Giroux, H. (1990). *Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje*. Barcelona, España: Bergin and Garvey Publishers, Inc., Massachusetts.
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Paris: UNESCO.
- Cortina, A. (1999). *El quehacer ético. Guía para la educación moral*. España: Santillana.
- Díaz, B. A. (2006). La educación en valores: Avatares del currículum formal, oculto y los temas transversales. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*.
- López Zavala, R. (2007). *Profesorado, conocimiento y enseñanza conservadora. Valores profesionales en la educación superior*. Sinaloa, México: Plaza y Valdes editores.
- Cortina, A. (2000). El sentido de las profesiones. En A, Cortina. *Ética de las profesiones* (pp. 13- 28) Navarra, España: Editorial Verbo Divino.
- Hortal, A. (2000). Docencia. En A, Hortal. *Ética de las profesiones* (pp. 55- 78) Navarra, España: Editorial Verbo Divino.

- Bauman, Z. (2007). *Los retos de la educación en la modernidad líquida*. Barcelona, España: Editorial Gedisa, S.A.
- López Zavala, R., y Aragón, M. L. S. (2011). *Ética profesional del profesorado. Valores pedagógicos e intelectuales en la cultura docente*. México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Díaz, B. A. (2006). La educación en valores: Avatares del currículum formal, oculto y los temas transversales. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*.
- Cruz, F., y Quiñones, A. (2012). Importancia de la evaluación y autoevaluación en el rendimiento académico. *Revista del instituto de estudios en Educación Universidad del Norte*.
- Miranda, J. C. (30/10/2019). Perfiles de Docentes y Directivos Escolares 2019. Profelandia. Recuperado de <https://profelandia.com/perfiles-de-docentes-y-directivos-escolares-2019/>.
- UNESCO (2015). Educación 2030. Declaración de Incheon. Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa.